

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

POCHTA ALOQASI XIZMATINI TIJORATLASHTIRISHDA DAVLATNING ROLI VA AHAMIYATI

Mamadaliyeva Lola Komiljonovna

Farg'ona politexnika instituti, DSc,

Yuldasheva Zilolaxon Maripjonovna

TATU Farg'ona filiali magistranti

Annotatsiya: maqolada hozirda pochta aloqasi xizmatini tijoratlashtirishda davlatning roli va ahamiyati, axborot texnologiyalarini joriy etilishi davlatimiz iqtisodiy rivojiga sezilarli ta'siri va natijalari yoritilgan

Kalit so'zlar: pochta aloqasi, pochta xizmati, butunjahon pochta ittifoqi, O'zbekiston pochta, zaxiralanish, AQSH pochta

ROLE AND IMPORTANCE OF THE STATE IN THE COMMERCIALIZATION OF POSTAL SERVICES

Mamadaliyeva Lola Komildzhonovna

Fergana Polytechnic Institute, Doctor of Technical Sciences,

Yuldasheva Zilolaxan Maripjonovna

Master's student of the Fergana branch of TATU

Annotation: the article now covers the role and importance of the state in the commercialization of the Postal Service, the significant impact and results of the introduction of Information Technologies on the economic development of our state

Keywords: post office, Postal Service, world Postal Union, Uzbekistan post, reservation, U.S. Post

Ko'plab davlatlarda pochta xizmatlari ma'muriyatlari o'z xizmat yo'nalishini ma'muriy-rejali yo'nalishdan o'zgartirdi ya'ni, bozor tizimlari va raqobatbardosh bozor strategiyalarini ishlab chiqishni raqamli iqtisodiyot yo'lini tanladilar.

Pochta aloqa xizmatida taraqqiyotning asosiy shartlari:

- ma'muriyati bilim, ko'nikma va tajribaga ega bo'lishi kerak qattiq raqobat sharoitida bozor tizimlarini boshqarish;
- ilg'or mamlakatlarda qo'llaniladigan pochta xodimlari to'g'ridan-to'g'ri nusxa ko'chirish usullarini oldini olish ishlarni boshqarish va tashkil etish;
- ijtimoiy-madaniy va iqtisodiy boshqarmalarga muvofiq rahbarlar yangi tamoyillarni o'rnatishi va ulardan foydalanishi kerak

Butunjahon pochta Ittifoqi (CHD) va uning qonunlari va qoidalari va Evropa pochta xizmatlarining yashil kitobi qoidalari iqtisodiy hamjamiyati pochta xizmatlarini boshqarish tizimi, tijorat shartlariga asoslangan:

- xizmatlarning universalligi printsipi narxlarning arzonligi va talablarning sifatli bajarilishi bilan birgalikda buyurtmachi;
- turli mamlakatlarning pochta xizmatlari hamkorligini ta'minlash mexanizmi

Butunjahon pochta Ittifoqi tijoratga yo'naltirilgan faoliyat yuritadi. U milliy pochta ma'muriyatlarini barcha imkoniyatlarni ishga solishga chaqirish bilan pochta bo'limlarining raqobatbardoshligini ta'minlash, mijozlarning talablarini maksimal darajada qondirish va xizmatlar sifatini oshirish.

U quyidagi faoliyat yo'nalishlaridan foydalanishni tavsiya qildi:

- bozorni chuqur o'rganish, ko'proq ma'lumot olish, ma'muriy organlar o'rtasida ma'lumot almashish;
- xodimlarni bozor sharoitida ishlashga o'rgatish;
- tijorat faoliyatini tashkil etish, kengaytirish mijozlar talablari va takomillashtirishga muvofiq xizmatlar doirasi tariflar;
- yuqori standartlarni joriy etish asosida xizmatlar sifatini oshirish sifat va zamonaviy nazorat usullaridan foydalanish;
- ko'proq narsani ta'minlashga asoslangan o'zini o'zi boshqarish tizimini rivojlantirish inson nazorati sohasidagi pochta tuzilmalariga mustaqillik va moliyaviy resurslar.

Shunga qaramay, ushbu yo'nalishlarning rivojlanishi bozor rivojlangan mamlakatlarda ham pochta xizmatlarini ko'rsatishda davlatning roli juda katta.

Masalan, Fransiyada Davlat lavozimining vazifalariga quyidagilar kiradi quyidagi xizmatlarni taqdim etish:

- butun mamlakat bo'ylab xizmat ko'rsatish kerakli ish sifati bilan barcha mijozlarning teng shartlari;
- maxfiylik, betaraflik va boshqalar;
- tadqiqot, mudofaa sohasida davlatga yordam berish;
- qonun hujjatlari, tartibni ta'minlash va hududiy boshqaruv.

Avtonomiyaga qaramay, pochta bo'limlari quyidagilarni ta'minlashi shart:

- muayyan davlat xizmatlari to'plami;
- Davlatning pochta xizmatlari bilan an'anaviy aloqalari uning pochta bo'limlari faoliyatiga aralashuvi;
- muqarrar yuridik shaxs maqomi;

Pochta bo'limlari ikki tomonlama rol o'ynaydi raqobatchilar-xodimlar. Yashil kitobda quyidagi qoidalar mavjud: ko'rsatilgan xizmatlarning ma'lum bir to'plamini "zaxiralash" faqat "davlat"ni olib boruvchi ijrochiga beriladi. Raqobat bo'lishi mumkin bo'lgan xavf mavjud "zahiralangan xizmatlar"ni o'zaro subsidiyalash orqali buzilgan va raqobatdosh tijorat xizmatidir.

Adolatli raqobat muayyan qoidalarga rioya qilishni o'z ichiga oladi:

- soliq imtiyozlari va jamoat tomonidan asossiz yordamni istisno qilish
- davlat tomonidan pochta orqali;
- davlat tomonidan suiiste'mol qilinishing oldini olish;
- uning imtiyozidan kelib chiqishi mumkin bo'lgan jamoat pochta Nizom;
- "zaxiralangan" va o'zaro subsidiyalarni istisno qilish tijorat xizmatlariga.

Bozor sharoitida pochta bo'limlari faoliyatning asosiy yo'nalishlarida raqobatlashish uchun o'z pozitsiyalarini mustahkamlash uchun ularga shartnomalar tuzish tavsiya etiladi.

- boshqa davlat va xususiy ijrochilar bilan hamkorlik qilish;

- resurslar va xizmatlarni birlashtirish siyosatini olib boorish;
- yangi shakllarni rivojlantirish hamkorlik.

Xususiy kompaniya yoki vakillar bilan alohida bitim tuzish - xorijiy pochta xizmatlarining turli tuzilmalari, mintaqaviy pochta boshqarmalar, nisbatan aytganda, minglab foyda olishlari mumkin va umuman olganda, pochta xizmati millionlab odamlarni yo'qotadi. Bunday faoliyat pochta xizmatiga katta zarar etkazishi mumkin.

Jahon tajribasi va jahon rivojlanish tendentsiyasini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki pochta tizimi, xususiy pochta firmalari bilan raqobat bo'ladi doimiy o'sishda davom etadi.

Hozirgi kunda xalqaro pochta tobora rivojlanib bormoqda. Bu yerda tijorat faoliyatidagi asosiy qiyinchilik quyidagilardan iborat ya'ni jo'natish va etkazib berish mamlakatlaridagi xizmatlar sifatidagi katta farq yozishmalardir. Rivojlangan mamlakatlarda pochta xizmatlari siyosat olib boradi. Yana raqobatdosh kompaniyalar va firmalarda subsidiyalar yoki kapital ishtiroki, qo'shimcha xizmatlarni taqdim etadi. Pochta xizmatlari o'z resurslaridan foydalanadi va imzolaydi pochta xizmati sheriklari bilan mijoz - provayder shartnomalari, yetkazib berish mamlakatida xizmatlar sifatini ta'minlash bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda, mahalliy pochta aloqasi bo'lgan hollarda muqobil etkazib berish tarmoqlaridan foydalanish bo'limlar vazifalarni bajara olmaydi.

Tijorat muvaffaqiyatini ta'minlash uchun chuqur o'rganish mijozlarning ehtiyojlari, ularni turli xillari bo'yicha farqlashga asoslangan xususiyatlari, birinchi navbatda, ijtimoiy-iqtisodiy va etnik belgilaridir. AQSh pochta xizmati tomonidan o'rganish uchun foydalanilgan tajriba tasvirlangan aholining turli guruhlari ehtiyojlari quyidagi yo'nalishlarda tadqiqot va o'rganish kerak:

- pochta xizmati haqida ma'lumot mahalliy mijozlarga;
- ishlatilgan pochta orqali etkazib berish va jo'natish xizmatlari;
- mahalliy pochta bo'limlari xizmatlari;
- pochta yozishmalari, doimiy yashash va biznes mijozlari;
- mijozlarning telefon aloqasi va pochta bo'limlari xodimlari bilan;
- mijozlarning qiziqishlari va rivojlanish muammolari, ishonchlilik va qulaylik.

Pochta xizmatlari yana:

1. Mijozlar haqida asosiy ma'lumotlar. Xususan, demografik pochta bo'limi tomonidan xizmat ko'rsatiladigan aholining xususiyatlari: jinsi, yosh, milliy, ta'lim, kasbiy.

2. Amaldagi mahalliy pochta aloqasi xizmatlari. Xatlarni yuborish, posilkalar, xatlarni zudlik bilan etkazib berish, pul o'tkazmalari, xususiy yozishmalar, ishbilarmonlik yozishmalari, mahalliy va xalqaro yozishmalar, xizmatlar uchun to'lovlarni to'lash: ijara, elektr energiyasi, gaz, radio va boshqalar, ko'chirma gazetalar, jurnallar.

3. Xizmat sifatini baholash. Bo'limga tashrif buyurish maqsadi, chastotasi tashriflar. Navbatga ega bo'lish, navbatda kutish vaqti, xushmuomalalik xizmati, biznes yoki shaxsiy tashrif, kerakli narsalarni olish qulayligi. Mijoz filial xodimlari haqida shikoyat qilishga harakat qildimi ushbu bo'limda xizmat boshqa bo'limlardan farq qiladi. Quyidagilar mijozlar ehtiyojini qondirishni o'rganish pochta tizimini muntazamlik, aniqlik etkazib berish; yo'qotish, yozishmalarga zarar etkazish; xodimlarning munosabati. O'rnatish xalqaro pochta bilan bog'liq muammolar qanday: xatlar, posilkalar, pul tarjimalar.

4. O'zaro munosabatlarni baholash va mijozlarning pochta bo'limlariga bo'lgan ishonchi.

Ma'lumot yoki kerakli xizmatni olish qulayligi. Mijoz bilan aloqa bo'lim xodimlari tomonidan telefon orqali. Qo'ng'iroq qilish uchun sabab. Telefon orqali javob beruvchining munosabati (ehtiyotkorlik, xushmuomalalik). Qulaylik hissi. Tavsiya etiladi. Mijozlarning pochta tizimiga bo'lgan ishonch darajasini aniqlang: buni his qilish xatlar, posilkalar ochiladi, ko'rib chiqiladi; yo'qotishdan qo'rqish yozishmalar. Qoidalar, protseduralar, narxlar, tariflarning tushunarli. Sababi muqobil xizmatlardan foydalanish.

Bunday tadqiqot ehtiyojlarni to'liq va yaxshiroq qondirishga imkon beradi. Aholining turli guruhlari va biznes mijozlari haqida tushuncha beradi.

Pochta jo'natmalarni yetkazib berishdagi logistika tizimi ham qayta ko'rib chiqildi. Bunda pochtonlar elektroskuterdan foydalangan holda pochta jo'natmalarni markazdagi pochta saralash bo'limidan "bog'lama-mijoz" sxemasi asosida olib, oluvchilarga yetkazib berish mexanizmi yo'lga qo'yildi, Natijada mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati yaxshilandi hamda pochta jo'natmalarni yetkazib berish vaqtini qisqartirishga erishildi, ya'ni avval pochtonlar tomonidan pochta jo'natmalar oluvchilarga 2-3 kun ichida yetkazib berilgan bo'lsa, hozirgi kunda elektroskuter orqali 1 kun ichida yetkazib berilmoqda.

Aholiga pochta aloqasi xizmatlaridan kontaktsiz va kunu-tun foydalanish imkoniyatini beradigan o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatuvchi avtomatlashtirilgan pochta xizmati yo‘lga qo‘yildi. Endilikda, jo‘natuvchi pochta jo‘natmalarini adresatning uy manziliga jo‘natmasdan pochta manzili bo‘yicha jo‘natish, shuningdek adresatlar nomiga kelgan pochta jo‘natmalarini ularning xohishlariga ko‘ra uy manzillariga yetkazib berilmasdan, xavfsizligi ta‘minlangan holda istalgan vaqtlarida pochta jo‘natmalarini pochmatlardan olish, bunda pochta aloqasi xizmatlaridan kontaktsiz foydalanish imkoniyati yaratildi.

Keyingi yillarda ham “O‘zbekiston pochta”ning faoliyatini takomillashtirish va rivojlantirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, ko‘rsatilayotgan pochta aloqasi xizmatlarining sifatini yaxshilash va yangi xizmatlarni joriy etish bo‘yicha ishlar davom ettirilmoqda.

Birinchi navbatda, qishloq hududida joylashgan pochta bo‘limlari faoliyati samaradorligini oshirish, u yerda yashovchi aholi uchun davlat xizmatlari, bank xizmatlari va boshqa xizmatlarni ko‘rsatishga alohida e‘tibor qaratiladi.

Ikkinchidan, pochta va kuryerlik xizmatlari sifatini yaxshilash va turlari ko‘paytiriladi.

Uchinchidan, elektron tijorat rivojlanishi uchun zarur logistik infrastruktura takomillashtiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [O‘zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Автоматизированная система «Гибридная почта». - М.: ИПУ РАН, 1998.
3. Автоматизированные информационные технологии в экономике; Учебник / Под ред. Г.А. Титоренко. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998.
4. Андриянов В.И. и др. «Шпионские штучки» и устройства для защиты объектов и информации. Справочное пособие. - СПб.: Лань, 1996.
5. Анисимов СЮ. Особенности организационного моделирования управленческих процессов // Системное моделирование социальноэкономических процессов. Часть 1. Тез. докл. ,21-й Международной школысеминара. - Старый Оскол: ВГУ, 1999. - С. 21 - 22.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.